

TRANSPORT VOSITASIDAN SODIR ETILADIGAN ЎҒРИЛИК ЖИНОЯТИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ МАЗМУНИ ВА ТАҲЛИЛ ИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

Хайдаматов Элёржон Боходирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил изланувчиси,
Фарғони вилояти Ички ишлар бошқармаси Тезкор-қидирув хизмати
бошлиғи ўринбосари – Жиноят қидирув бошқармаси бошлиғи,
подполковник E-mail: Elyorjon84b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10691165>

Аннотация. Мақолада транспорт воситасидан содир этиладиган ўғрилик жиноятини олдини олишнинг моҳияти ўрганилиб, суриштирувчи ва терговчилар билан ҳамкорликда айблов далолатномалари ҳамда айблов хулосасидаги маълумотларни таҳлил қилиш зарурати асослантилган.

Таянч сўзлар: ахборот таҳлил, жиноятни сабаб ва шарт-шароитлари, тарғибот ва ташвиқот ишлари, тезкор-қидирув тадбирлар.

Транспорт воситасидан содир этиладиган ўғриликни олдини олишнинг ҳозирги реал ҳолатидан келиб чиқиб муаммолар ҳақида мулоҳаза юритишда, биринчи навбатда “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”, Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида” қонунларда қўлланилган “тўхтатиш, “барҳам”, “чек қўйиш,” “профилактика”, “жиноятларнинг олдини олиш”, “жиноят профилактикаси”, “жиноятнинг тезкор-қидирув профилактикаси” каби бир-бирига ўхшаш тушунчаларнинг маъносини ва фарқли жиҳатларини билиб олишимиз лозим.

Изоҳли луғатда тўхтатиш ўзаги тўхтамоқ сўзидан ясалган бўлиб, давом этмай қўймоқ, давомдан қолмоқ¹; барҳам [форсча чигал, аралаш; пароканда]: барҳам бермоқ, йўқ қилмоқ, тугатмоқ; хароб қилмоқ; тўхтатмоқ²; чек қўйиш ўзига чек сўзидан ясалган бўлиб, давомли ёки ҳодисаларни энг сўнгги чегараси, охири, ниҳояси, поёни³; профилактика [юнонча prophylaktikos – сақловчи, олдини олувчи] одамлар соғлигини сақлаш, касалликлар пайдо бўлиши ва тарқалиб кетмаслигини олдини олиш, аҳолининг жисмоний ривожланишини яхшилаш ва узоқ умр кўришини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи; бирор

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 га яқин сўз ва сўз бирикмаси. Ж.Ш.Т– Тартибли/ Масъул муҳаррир А.Мадвалиев. – Т.: «Ozbekiston nashriyoti» давлат унитар корхонаси, 2020. – 688 б. Б.249.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 га яқин сўз ва сўз бирикмаси. Ж.І.Б– Тартибли/ Масъул муҳаррир А.Мадвалиев. – Т.: «Ozbekiston nashriyoti» давлат унитар корхонаси, 2020. – 688 б. Б.173.

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 га яқин сўз ва сўз бирикмаси. Ж.ІV.Ч– Тартибли/ Масъул муҳаррир А.Мадвалиев. – Т.: «Ozbekiston nashriyoti» давлат унитар корхонаси, 2020. – Б.472.

ҳодисанинг олдини олиш⁴ маъноларини англатиши баён этилган. Жиноятчининг шахсини ўрганадиган криминология фанида жиноятларнинг олдини олишни қуйидаги: жиноят профилактикаси; жиноятнинг олдини олиш; жиноятларни бартараф этиш; маҳкумларни тузатиш каби турлари белгиланган. Криминолог ҳуқуқшунос олимлардан И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова, И.Ю.Фазиловларнинг фикрича: “жиноятлар профилактикаси бу умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактиканинг ҳуқуқий, тарбиявий-профилактик, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий, тиббий, психологик, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлар тизими”⁵дан иборатлигини; С.Б.Хўжақулов эса, “профилактика” тушунчаси фақат оқибатни эмас, балки “сабаб ва шароит”нинг ҳам олдини олишни қамраб олишини⁶ таъкидайти. Жиноятнинг “олдини олиш” ва “профилактика қилиш” атамаси нафақат амалиётда, балки махсус адабиётларда⁷, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда⁸, қўлланилиб келинган. Баъзи олимларимиз мазкур тушунчалар бир хил маънони англатишини⁹ билдиришади. Тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги мутахассиларнинг фикрича: “жиноятларнинг олдини олиш вазифасининг бажарилиши тезкор-қидирув фаолиятининг бошқа вазифаларига нисбатан устун ҳисобланиб, ушбу вазифани бажарилиши жиноятга барҳам бериш, фош этиш зарурати ўз-ўзидан йўқолиши, жиноятни олдини олиш вазифасини бажаришга қаратилган чоралар тизимини тезкор-қидирув профилактикаси деб номланадиган алоҳида тезкор-қидирув фаолиятининг ташкилий-тактик шакли сифатида

⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 га яқин сўз ва сўз бирикмаси. Ж.Ш.П– Тартибли/ Масъул муҳаррир А.Мадвалиев. – Т.: «Ozbekiston nashriyoti» давлат унитар корхонаси, 2020. – Б.316.

⁵ Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова, И.Ю. Фазилов; Масъул муҳаррир Ш.Т.Икрамов. – Т.:Ўзбекистон Республикаси, 2015. – Б.190.

⁶ Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари фаолияти мисолида):Юрид. фан. бўйича фал. д-ри (PhD)дис. – Т., 2018. – Б.19.

⁷ Абдурасулова Қ.Р. Криминология: Дарслик / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. М.Х. Рустамбоев. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2008. – 305 б.; Абдурасулова Қ.Р., Зокирова А.Г. Криминология: Ўқув-услубий қўланма. – Т: LESSON PRESS, 2018. – 126 б.; Зарипов З.С., Исмаилов И. Криминология. Умумий қисм: Дарслик / ю.ф.д., проф.Ф. Абдумажидов таҳрири остида. –Т.:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 1996. – 227 б.; Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова, И.Ю. Фазилов; Масъул муҳаррир Ш.Т.Икрамов. – Т.:Ўзбекистон Республикаси, 2015. – 272 б.; Криминология: Дарслик/ З.С. Зарипов, А.С. Якубов, Г.А. Аванесов ва бошқ. Проф. З.С. Зарипов таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2006. – 539 б.

⁸Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 25.10.2023.); Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси// Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 26.10.2023.); Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 27.10.2023).

⁹ Амров З.А. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда ҳуқуқий тарбия: назария ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти: Монография / Масъул муҳаррир: юридик фанлар доктори, доцент Х.Т. Маматов. –Т.: «LESSON PRESS», 2016. – Б.63.; Савченко А.А. Соотношение понятий профилактики преступлений и предупреждения преступлений в современной юридической доктрине. // Электрон манба: <https://www.sovremennopravo.ru/m/articles/view>. (мурожаат вақти: 27.10.2023).

ажратиш мумкин”¹⁰ деб таъкидлашади. Ушбу фикрлардан “жиноятларнинг олдини олиш” тушунчаси кенг маънони билдириб, тушунчанинг таркибига: жиноятларнинг тўхтатиш, барҳам бериш, чек қўйиш, профилактика, тезкор-қидирув профилактикаси¹¹ кабиларни қамраб олади деб таъкидлашимиз мумкин. Транспорт воситасидан ўғрилиқни олдини олишнинг таркибини ташкил этувчи тушунчаларнинг фарқлари, ушбу жиноятни олдини олиш¹² вақт нуқтаи назардан босқичларида ва субъектларида намоён бўлади. Масалан, субъектига кўра: профилактика инспекторлари, тезкор ходимлар ва фуқаролар; усулига кўра: ошкора ёки хуфёна; вақтига кўра: жиноят содир этилишидан олдин, жиноят содир этиш вақтида, кейин; махсус воситаларни қўлланишига кўра: ҳимоя воситалари ва кузатув мосламаларини ўрнатиш орқали ушбу жиноятнинг олди олинишига эришилади.

Тадқиқот иши давомида, Ички ишлар вазирлигининг ишчи гуруҳлари иштирокида ўтказилган ўрганишлар бўйича тузилган маълумотномалар ва Ҳайъат йиғилишлари баёнларининг таҳлиliga кўра ҳозирги вақтда транспорт воситасидан ўғрилиқ жиноятини олдини олишда ИИОлари тезкор ходими қуйидагиларга: а) ахборот таҳлил ишларига; б) мазкур жиноятнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлашга; в) тарғибот ва ташвиқот ишларини амалга оширишга; г) тезкор-қидирув тадбирларни амалга оширишга етарли эътибор беришмаяпти. Ушбу чора-тадбирларни ўтказишда амалиётда тузиладиган эмпирик материалларни доимий таҳлил қилиниши керак деб ҳисоблаймиз.

Тадқиқот ишимиз доирасида транспорт воситасидан содир этиладиган ўғрилиқни тергов қилиш билан боғлиқ Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг Тергов департаменти тақдим этган айблов далолатномалари ва айблов хулосаларини ўрганиш шуни кўрсатдики, 2020-2023 йилларда транспорт воситасидан содир этилган ўғрилиқ

¹⁰ *Хамдамов А.А., Саитбаев Т.Р., Гордеев С.Н., Рашитходжаев Р.Т.* Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги қонунига шарҳ / Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.25.

¹¹ *Андрухов В.А.* Профилактика, выявление и раскрытие преступлений, связанных с кражами, угонами и легализацией транспортных средств, сотрудниками подразделений ГИБДД в Краснодарском крае // Криминалистика, оперативно-розыскная деятельность Вестник краснодарского университета МВД России 2011 № 4 (14) С.16-19.

¹² *Ким Е.Н.* Криминологическая характеристика и предупреждение краж и угонов автомобилей и иных транспортных средств (по материалам Дальневосточного региона): Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Иркутск., 2006. – 24 с.; *Бахарев А.В.* Криминологическая характеристика и предупреждение краж и угонов автотранспорта органами внутренних дел: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Москва., 2008. – 31 с.; *Школьный В.А.* Криминологическое исследование и предупреждение органами внутренних дел краж автотранспорта: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Москва., 2010. – 26 с.

жинояти юзасидан юритилган 410 та жиноят ишларининг 41 таси ёки 20,0 фоизи ЖКнинг 169-моддаси 1-қисми; 115 таси ёки 28,0 фоизи ЖКнинг 169-моддаси 2-қисми “в, г” бандлари (бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктирган ҳолда уй-жой, омборхона ёки бошқа хонага ғайриқонуний равишда кириш йўли билан); 164 таси ёки 40,0 фоизи ЖКнинг 169-моддаси 3-қисми “а” банди (такроран ёки хавфли рецидивист томонидан); 50 таси ёки 12,0 фоизи ЖКнинг 169-моддаси 4-қисми “а ва б” банди (жуда кўп миқдорда; ўта хавфли рецидивист томонидан) бўйича жиноят ишлари кўзғатилган. Ушбу таҳлиллардан шуни айтиш мумкинки, транспорт воситасидан ўғрилик жинояти кўпроқ такроран ёки хавфли рецидивист шахслар томонидан содир этилиши, жиноятларнинг мажмуи сифатида эса вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш (ЖКнинг 127-моддаси); автотототранспорт воситаларининг ва улар тиркамаларининг (ярим тиркамаларининг) давлат рақам белгиларини эгаллаш, нобуд қилиш, уларга шикаст етказиш ёки уларни яшириш (ЖКнинг 227-моддаси); транспорт воситасини олиб қочиш (ЖКнинг 267-моддаси) каби жиноятлар билан биргаликда содир этилиши маълум бўлди. Шунингдек, ўрганилган айблов далолатномалари ва айблов хулосалари таҳлил қилинганида мазкур жиноятни содир этган шахсларга оид қуйидаги маълумотлар аниқланди: айбдор шахсларнинг жинсига кўра: ушбу жиноятларнинг асосий қисмини (98,5%) эркеклар, қолган қисми аёллар томонидан содир этилмоқда; ёшига кўра: жиноятчиларнинг 25,5 фоизини – вояга етмаганлар, 74,5 фоизини 18 – 45 ёшдаги шахслар ташкил этади; ижтимоий ҳолатига кўра: 33 фоизи – илгари судланганлар (шундан 8 фоизи рецидивист), 37 фоизи – вақтинча ишсизлар; 30 фоизи – мавсумий якка тартибдаги меҳнат фаолияти билан шуғулланувчи шахслардан иборат.

Транспорт воситасидан содир этилган ўғирлик ҳолати ва вақти таҳлил қилинганида қуйидагилар намоён бўлади: иштирокчиликда ёки якка шахс томонидан содир этилишига кўра: 21,3 фоизи – иштирокчиликда (2-3 нафар ёки ундан ортиқ шахслар билан биргаликда), 78,7 фоизи якка тартибда содир этилган; содир этилиши вақтига кўра: 50,6 фоизи – соат 18:00дан 06:00га қадар, 19,4 фоизи эрталаб кундузи соат 07:00дан 10:00 га қадар; 30,0 фоизи эса кундузи соат 11:00дан 19:00га қадар содир этилади. Бунинг асосий сабаби транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирликлар жамоат жойларида кўп содир этилиб, олиб

борилаётган тарғибот ишларига қарамасдан фуқаролар мулкининг хавфсизлик чораларни таъминлашга деярли эътибор беришмайди; ҳафта кунларига кўра: 17,6 фоизи – душанба; 18,3 фоизи – сешанба; 6,1 фоизи – чоршанба; 6,6 фоизи – пайшанба; 15,9 фоизи – жума; 16,8 фоизи – шанба; 18,7 фоизи – якшанба кунларига тўғри келган. Бундан транспорт воситасидан ўғирлик кўпроқ ҳафтанинг бошида, жума куни намоз ўқиладиганда ва дам олиш кунлари содир этилишини кузатишимиз мумкин; йил фаслларига кўра: 34,4 фоизи – кузда (11,9 фоиз – сентябрь, 11,7 фоиз – октябрь, 10,8 фоиз – ноябрда); 36,9 фоизи – қишда (15,3 фоиз – декабрь, 12,3 фоиз – январь, 9,3 фоиз – февралда); 20,0 фоизи – баҳорда (10,3 фоиз – март, 3,3 фоиз – апрель, 6,4 фоиз – майда); 7,7 фоизи – ёзда (1,3 фоиз – июнь, 1,3 фоиз – июль, 6,1 фоиз – августда). Демак, мазкур жиноятларнинг аксарияти йилнинг салқин ва совуқ фаслларида содир этилиб, ушбу даврда полиз экинлари, маҳсулотлар ва товар сотиш учун тайёр ҳолатда бўлганлиги учун, фуқаролар транспорт воситаларига нарса ва ашёларни юклаб, маълум ҳудудларга, жойга боришида, шунингдек, совуқ вақтда транспорт воситалари кўчаларда қолиб кетиши ёки ҳавонинг кескин пасайиши оқибатида ҳимоя воситаси яхши ишламаслиги натижасида жиноят содир этишни ният қилган шахсларга анча қулай фурсатни яратмоқда.

Хулоса ўрнида шунини айтиш жоизки, ИИОларининг тезкор ходимлари транспорт воситасидан содир этиладиган ўғирлик жиноятини олдини олишда суриштирувчи ва терговчилар билан ҳамкорликда айблов далолатномалари ҳамда айблов хулосасидаги маълумотларни таҳлил қилиб, жиноятни содир этилиш усуллари, вақти, жойи, шахсига оид маълумотларни доимий равишда ўрганиш асосида ахборот таҳлил, жиноятнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш; тарғибот ишлари ҳамда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишни режалаштириши керак деб ҳисоблаймиз.

